

HISTORICAL SCIENCES

SCIENTIFIC ACTIVITY OF ROMAN LUTSYK (1900-1974): BIBLIOGRAPHIC AND BIBLIOLOGICAL ASPECTS

Zinko O.

*Vasyl Stefanyk National
Scientific Library of Ukraine in Lviv
2 Stefanyka Street, Lviv, Ukraine, 79000*

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ РОМАНА ЛУЦИКА (1900–1974): БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ТА КНИГОЗНАВЧИЙ АСПЕКТИ

Зінько О.

*Львівська національна наукова
бібліотека України імені В. Стефаника,
Україна Львів, вул. Стефаника, 2*

Abstract

The article deals with the scientific heritage of Roman Lutsyk, a librarian, bibliographer, book critic, and long-term head of the Rare Book Department of the Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv. The basis of the Department's collection was made up of old prints and rare publications of the nineteenth and twentieth centuries, accumulated from the libraries of national institutions in Lviv – Ukrainian, Polish, Jewish, etc. – that were liquidated by Soviet authorities in 1939. It is confirmed that catalogs, thematic files, historical, bibliographic, and book studies articles written by Roman Lutsyk, his popular science publications in periodicals, and bibliographic indexes contributed to the disclosure of information about a unique collection of old prints and rare books of the nineteenth and twentieth centuries. It is emphasized that the scientific, bibliographic, and book studies works of Roman Lutsyk are worth being updated, further carefully read, and introduced into scientific circulation.

Анотація

У статті розглянуто особливості наукової спадщини бібліотекаря, бібліографа, книгознавця Романа Луцика, багатолітнього завідувача відділу рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. Основу фонду відділу становили стародруки, а також рідкісні видання XIX–XX ст., акумульовані з бібліотек ліквідованих радянською владою у 1939 р. національних інституцій Львова – українських, польських, єврейських та ін. Підтверджено, що каталоги, тематичні картотеки, історико-бібліографічні та книгознавчі статті його авторства, науково-популярні публікації в пресі, бібліографічні покажчики сприяли розкриттю унікального фонду стародрукованих видань та рідкісної книги XIX–XX ст. Наголошено, що науково-бібліографічний та книгознавчий доробок Р. Луцика потребує актуалізації, подальшого уважного дослідницького прочитання та запровадження до наукового обігу.

Keywords: Roman Lutsyk, Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv, book studies, catalogue, bibliographic index

Ключові слова: Роман Луцик, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, книгознавчі дослідження, каталог, бібліографічний покажчик

Бібліотекар, бібліограф, книгознавець Роман Луцик залишив важливу наукову спадщину в царині наук із соціальних комунікацій, актуалізація і осмислення якої розпочалися лише в перші роки XXI ст. Народився діяч на Тернопільщині (с. Лука) у сім'ї священика, навчався в реальній гімназії з польською мовою викладання (м. Борщів). Як відзначав у своїй біографії Р. Луцик, «наслідком Першої всесвітньої війни – наступила довга перерва в моєму навчанні. У 1918 р. відбув, як рядовий солдат, військову службу в австрійській армії» [1]. Тільки у 1925 р. Р. Луцик закінчив гімназію у Львові, здавши екстерном іспити на атестат зріло-

сті, що дало йому можливість вступити на гуманітарний факультет Львівського університету імені Яна Казимира.

Крім історичних студій у 1926–1932 рр., він удосконалював знання іноземних мов: латинської, польської, німецької, французької. В університетські роки він також співпрацював з низкою культурно-освітніх, наукових товариств москвофільського спрямування, зокрема був активним діячем студентського товариства «Друг». 1932 р. у ювілейному збірнику «Вешня вода», виданому з нагоди 60-ліття товариства «Друг», було опубліковано його першу історико-бібліографічну працю «Журнали галицько-руського студентства», над якою він

працював понад п'ять років, вивчаючи зміст студентської преси 1870–1920-х рр. та опрацьовуючи архівні джерела.

Після завершення вищих студій Р. Луцик працював керівником центральної бібліотеки та архіву культурно-освітнього Товариства ім. М. Качковського, поєднуючи з роботою бібліотекаря науково-літературного товариства «Галицько-руська матиця» [9, с. 152]. Згодом він очолював інструкторський відділ Товариства ім. М. Качковського, відповідаючи за роботу понад 300 читалень і бібліотек цього товариства. У цей час він також активно співпрацював із галицькою спеціалізованою пресою, висвітлюючи передовсім бібліотечну проблематику. Особливу увагу він приділяв читальняно-бібліотечному часопису «Листок» (1936–1938), який зніціював і провадив для цільової аудиторії.

Ліквідація радянською владою у 1939 р. усіх національних товариств, зокрема й тих, де працював Р. Луцик, спричинила перерву у науковій і бібліотечній діяльності Р. Луцика. Тільки навесні 1942 р. він влаштувався до Державної бібліотеки у м. Львові (Staatsbibliothek Lemberg) науковим працівником третього відділу (Народний Дім), де набув вишкіл науково-бібліографічної роботи, співпрацюючи з визначним вченим, бібліографом та книгознавцем Володимиром Дорошенком.

Упродовж 1944–1974 рр. Р. Луцик працював у Львівській бібліотеці Академії наук УРСР (від серпня 1944 р.), яка в ці роки тричі змінювала назву: від липня 1963 р. – Львівська державна наукова бібліотека Міністерства культури УРСР, від квітня 1969 р. – Львівська державна наукова бібліотека АН УРСР, від травня 1971 р. – Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР, нині – Львівська національна наукова бібліотека України НАН України. У час своєї професійної діяльності в установі Р. Луцик понад 20 років перебував на посаді завідувача відділу рідкісної книги, значним чином причинившись до становлення, функціонування і розвитку цього важливого підрозділу книгозбірні. Основу фонду відділу головним чином становили стародруки та рідкісні видання XIX–XX ст., акумульовані з бібліотек ліквідованих національних інституцій Львова – українських, польських, єврейських та ін. Серед них відзначимо найбільші передвоєнні бібліотеки Галичини: Оссолінеум разом з книгозбірнею Фундації ім. Віктора Баворовського, бібліотеки Народного Дому у Львові, Наукового товариства імені Шевченка, «Студіону», низки монастирських бібліотек.

Очолити відділ на початку 1950-х рр., Р. Луцик зіткнувся зі значними викликами у роботі, зокрема з великою кількістю неопрацьованих стародруків, більшість з яких потребувала ідентифікації, а також з необхідністю впорядкування фонду та укладання науково-довідкового апарату, якого не могло бути з огляду на зведені з різних інституцій книжки. Усі ці складні бібліотечні процеси довелося виконувати керівникові одноосібно. Однак висока професійна культура завідувача відділу, його особисті (перфекціонізм, відповідальність, відданість

фаху, критичне мислення, креативність) та професійні (вузькоспеціалізовані, набуті ще в міжвоєнне двадцятиліття) якості сприяли досягненню чималих результатів. Відзначимо, наприклад, сформовані особисто ним колекції кирилических та латинських стародруків, а також рідкісної книги XIX–XX століття. Їх укладання припадає на кінець 1950-х рр. – час, коли, як відзначають українські вчені Л. Дубровіна та О. Онищенко, «наукова діяльність бібліотек характеризується поступовою переорієнтацією на конкретну діяльність, пов'язану з організацією, вивченням та використанням інформаційного потенціалу фондів» [8, с. 28].

Нині у відділі рідкісної книги ЛННБ України імені В. Стефаника зберігається низка картотек, які слугували читачам як необхідні їхній дослідницькій праці бази джерел, що суттєво полегшувало їхні наукові пошуки. Особливою увагою користувалися спеціалізовані картотеки «Galiciana», «1848», «Альбоми. Власники книжок», «Портрети», «Оформлення книжок. Ілюстрації до тексту» та ін. Серед користувачів цих інформаційно-бібліографічних продуктів відзначимо таких відомих науковців, якот М. Жовтобрюх, І. Крип'якевич, Я. Дашкевич, Я. Ісаєвич, Я. Запаско, Р. Кирчів, Ф. Максименко, М. Мороз, І. Свенціцький, А. Ярошенко. Ці носії інформації Р. Луцика активно використовували також і закордонні дослідники. Зокрема, у звіті роботи відділу за 1966 р. [10] відзначено, що з картотеками працювали В. Вітковський – викладач Краківського університету (Польща); Ю. Гальвадіс – літературознавець (Литва); З. Генік-Березовська – доцентка Празького університету (Чехія); В. Гривна – доцент Братиславського університету (Словаччина); Е. Лауцевічус – історик (Литва); Р. Лужний – науковець (Польща); С. Янушоніс (Литва).

У Книзі відгуків відділу рідкісної книги зберігся запис від 25 грудня 1976 р., радше прохання-пропозиція до працівників відділу відомого книгознавця Я. Запаски, який наполягав на продовженні започаткованої й ретельно проваджуваної Р. Луциком картотеки художників та ілюстраторів. Він, зокрема, відзначав: «Хотів би подати одну пораду. Впродовж кількох років колишній завідуючий відділом Р. Луцик складав картотеку художньо-оформлених книг за прізвищами художників. Як видно з картотеки, ця робота припинена: краших за оздобленням книг останніх років в ній немає. Тим часом працю треба обов'язково продовжити, наукову вартість її важко переоцінити» [2].

Звісно, з огляду на інноваційні процеси в інформаційно-бібліотечній діяльності низка картотек, укладених у 1950–1970-х рр., слугує нині радше історико-бібліографічною пам'яткою, як, наприклад, укладена Р. Луциком картотека: «Виставки», що складається із 1240 карток. Тут зафіксовано відомості, розділені за такими рубриками: «Книги з автографами», «Галицькі українські друки першої половини XIX ст.», «Видання друкарень, заснованих Іваном Федоровим», «Книгодрукування на Україні XVI–XVIII ст.», «Історія оформлення книги до початку XX ст.». Ці результати копійково науково-бібліографічної роботи Р. Луцика,

дозволяли й дозволятимуть наступним поколінням користувачів орієнтуватися в унікальному фонді відділу рідкісної книги.

Важливо відзначити, що основним дослідницьким зацікавленням Р. Луцика були кириличні та латинські стародруки. 1951 року у виданні «Бюлетень: Досвід роботи» було опубліковано його статтю «Слов'янські стародруки XV–XVII ст. у фондах Львівської бібліотеки Академії наук УРСР» [5], в якій автор здійснив загальний огляд кирилических стародруків, що зберігаються у фонді відділу рідкісної книги, охарактеризувавши їх за такими групами: дофедорівські друки; друки Івана Федорова; післяфедоровські друки XVI–XVII ст. Науковець докладно проаналізував стародруки, які видавали Швайпольт Фіоль, Франциск Скорина, Божидар Вукович, Іван Федоров, Гедеон Балабан.

У науково-бібліографічному доробку Р. Луцика важливе місце посідає ретельно укладена ним анотована картотека «Львівські слов'янські друки XVI–XVIII ст.», матеріали якої лягли в основу каталогу «Львівські видання XVI–XVIII ст.». Укладач цієї праці Я. Ісаєвич відзначив у вступному слові, що «вважає приємним обов'язком висловити подяку керівникові відділу Р. Я. Луцикові за сприяння в роботі над каталогом [6, с. 8]. Каталог побачив світ у 1970 р., однак уже в 1972 р. відомий вчений Ф. Максименко в одній із рецензій на праці завідувача відділу рідкісної книги висловив побажання про якнайшвидше видання каталогу кирилических стародруків XVI–XVIII ст. Р. Луцика, оскільки високо оцінював цю працю науковця, неодноразово користуючись матеріалами його картотеки «Львівські слов'янські друки XVI–XVIII ст.» [7].

Особливу увагу Р. Луцик приділяв вивченню інкунабул. У 1974 р. вийшла в світ його науково-бібліографічна праця – «Інкунабули Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаніка Академії наук УРСР», яку автор присвятив 400-річчю книгодрукування в Україні. У передмові науковець відзначав, що в описі інкунабул подано такі відомості: автор, назва книги, місце видання, видавець, дата видання, формат, кількість листів, відомості про фізичний стан примірника: «дефекти, наявність ініціалів, рубрик та гравюр, оправа та її стан, рукописні помітки на полях книги, шифр книги» [3, с. 4]. У розділі «Алфавітний каталог інкунабул» подано інформацію про 39 «колискових друків». Розділ «Ілюстрації» містить вісім фотокопій «перших і останніх листів низки інкунабул, листи з ініціалами, ілюстраціями і т. д.». Видання споряджено двома допоміжними покажчиками: «Покажчик друкарів та видавців за місцевостями», «Покажчик років виходу в світ інкунабул», «Конкорданції». Відзначимо, що рецензент цієї праці книгознавець Я. Ісаєвич, високо оцінивши наукові зусилля Р. Луцика, наголошував, що видання «дуже своєчасне»,

оскільки «у зв'язку з відсутністю друкованого каталогу інформації про львівські примірники до цього часу не наводились в «Зведеному каталогі» інкунабул, що не сприяло їх науковому використанню» [4].

Вважаємо, що науковий доробок Р. Луцика – каталоги, тематичні картотеки, історико-бібліографічні та книгознавчі статті, науково-популярні публікації в пресі, бібліографічні покажчики, що розкривали унікальний фонд стародрукованих видань та рідкісної книги XIX–XX ст. відділу рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаніка, потребує актуалізації, подальшого уважного дослідницького прочитання та запровадження до наукового обігу.

References

1. Biography of Roman Lutsyk. Archives of Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv. op.3-os, file 203. pp. 155–156.
2. Zapasko Ya. Review. In: Rare Book Department's Review Book. Archives of the Rare Book Department, The Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv. Unit 10, P.6.
3. Incunabules of the Vasyl Stefanyk Scientific Library of Academy of Sciences of the Ukrainian SSR: catalogue / compiled by Lutsyk R.Ya. Lviv, 1974. 39p.
4. Isayevych J. Review of the manuscript of the catalogue «Incunabules of the Vasyl Stefanyk Lviv Scientific Library of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR». Compiled by R. Y. Lutsyk. Archives of the Rare Book Department, The Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv. Un. 4. P.3.
5. Lutsyk R. Y. Slavic old printed books of the XV-XVII centuries in the collections of the Lviv Library of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. *Bulletin: Work experience*. Lviv. 1951. № 1. pp. 39-53.
6. Lviv editions of the XVI-XVIII centuries: catalogue / compiled by I. Y. Isayevych. Lviv, 1970. 49 p.
7. Maksymenko F. Review of the typescript of the catalogue «Incunabules of the Vasyl Stefanyk Lviv Scientific Library of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR». Archives of the Rare Book Department, The Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv. Unit 5. P.1.
8. Onyshchenko O., Dubrovina L. Development of librarianship in Ukraine in the late 1950s - 80s of the twentieth century. *Library Herald*. 2006. № 3. pp. 24-38.
9. Personal Files of Roman Lutsyk. Archives of Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv. op. 3-os, file 203. P. 151.
10. Annual report, 1966. Archives of the Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv. Op. 1. File 1346. 16 p.